

TOOLS4CAP ACCADEMIA

MODULO I: INVENTARIO DEI METODI E DEGLI STRUMENTI

17 gennaio 2024

Il primo modulo [dell'Accademia Tools4CAP](#) (Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions) si è svolto il 17 gennaio 2024. L'evento ha riunito oltre 50 partecipanti di diversa provenienza.

L'Accademia Tools4CAP mira a fornire un quadro di riferimento per lo sviluppo delle capacità e l'apprendimento dei partecipanti per sviluppare un programma di formazione interessante e su misura per soddisfare le esigenze degli utenti finali. Vuole promuovere un [impegno significativo](#) delle parti interessate che possono trarre beneficio da questo progetto. **Questo primo modulo si propone di:** (i) presentare l'[inventario dei metodi e degli strumenti](#) utilizzati per la progettazione e il monitoraggio dei piani strategici della politica agricola comune (PSC) e il relativo [risultato 1.1](#); (ii) discutere l'utilità e il valore aggiunto dell'inventario e (iii) migliorare lo scambio e l'apprendimento.

Durante la sessione di formazione, sono state effettuate tre presentazioni da parte di [Ecorys](#) come coordinatore del progetto e [AEIDL](#) come coordinatore dell'Accademia.

- Presentazione del progetto e della sua utilità per il miglioramento della progettazione e del monitoraggio dei PSP nazionali.
- Spiegazione degli obiettivi, delle attività e dello sviluppo dell'Accademia.
- L'inventario dei metodi e degli strumenti esistenti si articola in quattro categorie: (i) strumenti di valutazione delle esigenze degli stakeholder; (ii) strumenti di supporto alle scelte politiche; (iii) strumenti di analisi delle politiche per decisioni basate sull'evidenza e (iv) strumenti di monitoraggio e raccolta dati.

La sessione prevedeva gruppi di lavoro partecipativi incentrati sulle quattro categorie di strumenti. In ogni gruppo, i partecipanti hanno approfondito la metodologia, lo scopo e l'applicazione pratica degli stessi. Inoltre, degli strumenti trattati alcuni di essi sono stati approfonditi. Al centro di queste discussioni le due questioni centrali si sono incentrate sull'utilità e sull'effettiva applicabilità degli strumenti.

Condotta da Blanca Casares e Janne Sinerma dell'AEIDL, la sessione dell'Accademia si è conclusa con l'identificazione dei prossimi passi. I materiali della riunione e la relazione che riassume le discussioni principali saranno disponibili sulla [pagina dell'evento](#) e sul [canale YouTube](#). Inoltre, questo rapporto di sintesi sarà tradotto nelle 16 lingue dell'UE appartenenti ai partners del consorzio.

ORGANIZZATORE:

17 GENNAIO 2024

ONLINE

50 PARTECIPANTI

Istituzioni dell'UE, autorità pubbliche nazionali e regionali, ricercatori, agricoltori, innovatori e altri soggetti interessati al settore agricolo.

22 PAESI

**PRESENTAZIONI E
REGISTRAZIONI [QUI](#)**

Se vedete questa icona, fate clic per vedere la presentazione.

Se vedete questa icona, fate clic per vedere il video

Il progetto Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Coordinamento del progetto Tools4CAP, ricercatore e consulente di politica agricola (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) ha presentato il progetto **Tools4CAP**, un'azione di coordinamento e supporto nell'ambito di Horizon Europe (2023-2026). Coordinato da **Ecorys**, il progetto riunisce 20 **organizzazioni partner con** l'obiettivo di sostenere la progettazione e il monitoraggio degli attuali PSP nazionali e di gettare le basi per la preparazione dei Piani strategici post-2027.

Daniele ha illustrato l'approccio del progetto per i prossimi anni, evidenziando i **risultati attesi**, che comprendono:

- Sviluppo di un **quadro concettuale** per stabilire una solida comprensione del Nuovo Modello di Erogazione.

- Creazione di un **inventario** completo dei metodi e degli strumenti utilizzati nei 27 Stati membri.
- Formulazione di linee guida metodologiche sulle soluzioni innovative e di un manuale di buone pratiche.
- Creazione di un laboratorio di replica per dimostrare l'uso di metodi e strumenti innovativi in 10 Stati membri attraverso **casi di studio**.
- Creazione di un Hub per lo sviluppo delle capacità, finalizzato ad assistere gli utenti finali nel rafforzare la loro capacità di utilizzare soluzioni innovative e buone pratiche.

Risultati principali di Tools4CAP

Tools4CAP prevede la **partecipazione attiva** di soggetti esterni e l'utilizzo dei risultati del progetto. Il progetto offre la possibilità di essere coinvolti in diverse attività: focus group, interviste, sondaggi, sessioni di formazione e attività di divulgazione. Il **modulo di consenso** è disponibile sul sito web.

FATEVI COINVOLGERE
e partecipare al
attività di Tools4CAP

Hub di sviluppo delle capacità di Tools4CAP: l'Accademia

Blanca Casares

Esperto di politiche e responsabile di progetto (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) ha presentato l'[Accademia Tools4CAP](#), coordinata dal [AEIDL](#) in stretta collaborazione con gli altri partner del progetto. Ha iniziato fornendo una panoramica su chi sono i **principali beneficiari** del progetto e dell'Accademia. Tra questi si annoverano:

- Utenti finali: decisori politici (UE, nazionali e regionali) e organismi di governance.
- Università, ricercatori e giovani scienziati.
- Innovatori e sviluppatori.
- Agricoltori, produttori e associazioni di produttori.
- Altri soggetti interessati allo sviluppo agricolo e rurale.

Blanca ha proseguito illustrando il Capacity Building Hub e il suo obiettivo di aiutare gli utenti finali a **rafforzare la loro capacità** di utilizzare strumenti innovativi nella progettazione e nel monitoraggio dei PSP. L'Hub comprende:

- La [piattaforma di coinvolgimento delle parti interessate](#), che mira a facilitare le conversazioni dal basso verso l'alto e a promuovere discussioni inclusive. In totale, saranno organizzati 32 focus group nazionali multi-stakeholder in 16 Paesi coperti dal consorzio. Il progetto sarà integrato da un [gruppo di discussione dell'UE](#).
- L'[Accademia](#) fornisce un quadro di riferimento per lo sviluppo delle capacità e l'apprendimento dei partecipanti al fine di sviluppare un programma

I beneficiari di Tools4CAP

di formazione attraente e personalizzato composto da 10 moduli per soddisfare le esigenze degli utenti finali. I risultati saranno consolidati in un kit di strumenti per lo sviluppo delle capacità, che sarà tradotto in 16 lingue dell'UE.

Blanca ha poi incentrato la sua presentazione sull'approfondimento dei contenuti formativi dei moduli dell'Academy. Nei prossimi mesi verranno ulteriormente definiti gli argomenti dei **moduli successivi**, che riguarderanno: (i) l'identificazione di strumenti, linee guida metodologiche e protocolli tecnici sull'integrazione dei dati; (ii) la presentazione di casi di studio; (iii) il manuale del progetto inerente le buone pratiche individuate nei casi di studio. Inoltre, corsi di formazione ad hoc affronteranno le esigenze specifiche degli utenti finali. I risultati del progetto saranno integrati in un Toolkit.

Inoltre, Blanca ha illustrato altre **attività aggiuntive dell'Accademia**, come la raccolta delle opinioni degli esperti attraverso interviste o articoli di blog, la creazione di azioni congiunte con altri progetti o reti. Ha anche introdotto una sezione dedicata sul sito web del progetto, intitolata: [informazioni pratiche per i PSP](#). Include documenti rilevanti, che vanno dal quadro giuridico ai PSP approvati a livello nazionale, e fonti chiave per l'attuazione, la valutazione e l'innovazione.

Le informazioni e i materiali dei moduli saranno disponibili nella [sezione specifica](#) del sito web, sulla pagina dell'evento e sul [canale YouTube](#).

Inventario dei metodi e degli strumenti utilizzati dagli Stati membri

Joshua Wilson

Coordinamento del progetto Tools4CAP. Consulente (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) ha fornito una **panoramica approfondita dell'inventario** sui metodi e degli strumenti esistenti, che è uno dei primi risultati di Tools4CAP. Ha presentato le **quattro aree metodologiche** in cui sono classificati i metodi e gli strumenti:

- **Strumenti di valutazione delle esigenze degli stakeholder:** strumenti basati su metodologie qualitative, compresi, ma non solo, gli approcci partecipativi. Include 28 strumenti.
- **Strumenti di monitoraggio e raccolta dati:** strumenti che raccolgono e rendono disponibili (ma non interpretano) le informazioni e i dati necessari per la verifica delle prestazioni del Piano strategico della PAC utili per le successive analisi e scelte politiche. Comprende 27 strumenti.
- **Strumenti di analisi delle politiche per decisioni basate sull'evidenza:** strumenti che generano evidenze (scientifiche o empiriche) attraverso l'analisi delle politiche, sia ex-ante che ex-post, utili per il processo decisionale, sostenendo così un policymaking basato sull'evidenza. Include 10 strumenti.
- **Strumenti di supporto alle scelte politiche:** strumenti con metodologie basate sulla logica che facilitano il processo decisionale e sono particolarmente utili quando si tratta di sistemi complessi. Include 10 strumenti.

Inventario Tools4CAP: Complementarietà delle categorie

La raccolta dei dati per la creazione dell'inventario esistente comprende: (1) una ricerca a tavolino, (2) 121 interviste semi-strutturate in 25 Stati membri dell'UE e (3) i contributi dei 16 focus group a livello di Stati membri e del focus group dell'UE.

L'**inventario comprende un sistema di filtraggio più dettagliato per le fasi pertinenti al Piano Strategico della PAC: progettazione** (analisi del contesto socio-economico, analisi SWOT, valutazione dei bisogni, definizione degli interventi, definizione degli obiettivi, allocazione finanziaria, analisi ex-ante e la

Valutazione Ambientale Strategica e le consultazioni delle parti interessate) e il **monitoraggio** (conformità dei beneficiari, revisione e valutazione delle prestazioni).

Il lavoro sull'inventario continuerà durante il progetto e sono **previsti due aggiornamenti**, uno nel gennaio 2025 e l'altro nel dicembre 2026. Recentemente è stata aggiunta una nuova funzione all'inventario online, che consente agli utenti di **fornire un feedback** su singoli strumenti o sull'inventario nel suo complesso.

Al termine della sessione di formazione, i partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro incentrati sulle quattro categorie di strumenti. In ogni gruppo, i partecipanti hanno approfondito la metodologia, lo scopo e l'applicazione pratica degli strumenti, insieme alle loro sottocategorie. Inoltre, sono stati discussi gli strumenti presentati e alcuni di essi sono stati ulteriormente approfonditi:

Il gruppo 1 ha parlato di due esempi di strumenti a livello di azienda agricola utilizzati in Slovenia ([SiTFarm Strumento Farm Model Tool](#)) e nei Paesi Bassi ([Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#)) per la progettazione degli attuali PSP. Il gruppo ha discusso sul fatto che, sebbene questi strumenti siano molto adattati alle specificità degli Stati membri, dal punto di vista tecnico potrebbero essere facilmente replicati.

Nel caso dello strumento sloveno, presentato da Emil Erjavec (Università di Lubiana), i fattori più importanti per la replicabilità sono la disponibilità di dati e la capacità tecnica del Ministero o degli istituti di ricerca che lo assistono. Nel caso dello strumento olandese, presentato da Roel Jongeneel (Università di Wageningen), il gruppo ha appreso che non è stato sviluppato solo per la progettazione del PSP, ma è stato utilizzato anche per supportare gli agricoltori nelle decisioni sull'uso degli eco-schemi.

Il gruppo 2 ha parlato di due esempi di strumenti utilizzati per il monitoraggio della conformità in Portogallo ([iSIP - Sistema di identificazione online dei pacchi Identification System](#)) e in Francia [Dataplan Tool](#). Lo strumento portoghese è utilizzato per aggiornare la raccolta di informazioni sul campo,

migliorare l'interattività degli agricoltori e fornire un supporto legale, ad esempio per gli eco-schemi. Include informazioni sui vincoli legali, sulle misure agroambientali e sugli eco-schemi, oltre a informazioni rilevanti per la gestione della proprietà rurale. Lo strumento francese è concepito come un'interfaccia tra le autorità regionali e nazionali che semplifica il lavoro di collaborazione per la costruzione del quadro di riferimento per il PSP francese, consentendo la raccolta e la condivisione dei dati.

Il Gruppo 3 ha discusso due esempi di strumenti utilizzati nella fase di progettazione del PSP in Germania per la consultazione degli stakeholder e l'analisi SWOT ([World Café](#)) presentati da Carla Wember (IfLS) e in Italia per la valutazione dei bisogni [Constrained Cumulative Voting](#) presentati da Christian Schingo (ABACO).

Al centro di queste discussioni c'erano due domande cardine, che hanno guidato la narrazione della sessione:

- In che misura gli strumenti presentati sono utili per le esigenze degli utenti?
- Quali sono le principali sfide e limitazioni nell'uso degli strumenti?

In chiusura dell'evento, Blanca Casares (AEIDL) ha ringraziato il pubblico e ha ricordato che le registrazioni, le presentazioni e questo rapporto saranno disponibili nei prossimi giorni sulla [pagina dell'evento](#) e sul [canale YouTube](#). Questo rapporto sarà presto tradotto nelle 16 lingue dell'UE previste dal consorzio.

Utilità e valore aggiunto		Principali sfide e limiti
Progettazione CSP	Monitoraggio CSP	
Analisi del concetto socio-economico	Valutazione delle prestazioni	Utilizzare/trovare strumenti quando c'è una combinazione di compiti (ad esempio, analisi SWOT in parallelo con la valutazione dei bisogni).
Analisi SWOT	Valutazione	Identificare gli strumenti per facilitare l'intera logica di intervento
Valutazione dei bisogni	Liquidazione	Nella scelta degli strumenti, tenere conto delle reali esigenze del settore agricolo.
Impostazione dell'intervento	Conformità dei beneficiari	Applicazione degli strumenti in base alle dimensioni e alle caratteristiche del Paese
Definizione degli obiettivi		La valutazione ha comportato diversi compiti
Analisi ex-ante e valutazione ambientale strategica (VAS)		Raccolta di esigenze settoriali che cambiano in base al contesto (ad esempio da Ex-ante a Ex-post)
Consultazioni con le parti interessate		Combinazione di esigenze del settore e di ciò che la PAC richiede (requisiti obbligatori)
		Durante la preparazione del PAC, i cambiamenti nella squadra di governo possono influenzare l'uso di diversi strumenti.

TOOLS 4 CAP

www.tools4cap.eu

